

УДК 378

DOI 10.5281/zenodo.18693175

Киримова Т. Ю.

Киримова Татьяна Юрьевна, художник – график, член Союза художников России, преподаватель рисунка, живописи, станковой композиции, Детская школа искусств №29, д. 48, ул. Депутатская, Новосибирск, Россия, 630099. E-mail: kirimova.t@yandex.ru.

Коллаж как метод активизации мыслительного процесса учащихся в композиционной деятельности на пленэре

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития образного мышления учащихся в системе дополнительного художественного образования на пленэре. Отмечается, что при наличии существующих различных методик работы на открытом воздухе в детских художественных школах, процессу формирования художественного образа уделяется недостаточно внимания. Обосновывается необходимость включения новых методов целенаправленного развития композиционного воображения и навыков оперирования образами как важнейшей составляющей художественно-творческой деятельности учащихся. Основной методический подход заключается в применении коллажа с использованием различных смешанных техник. Обоснование данного метода опирается на анализ научных трудов учёных, художников-педагогов, и подробном изучении аспектов психического процесса художественного мышления, в котором образы представления и воображения являются основой создания художественного образа. Включение эффективных подходов в развитие навыков оперирования образами и художественного воображения в композиционной работе на пленэре обеспечит профессиональный рост учащихся и сформирует фундаментальную базу для построения научно обоснованной концепции развития образного мышления в художественном образовании.

Ключевые слова: воображение, мыслительный процесс, оперирование образами, художественный образ, коллаж, пленэр.

Kirimova T. Y.

Kirimova Tatyana Yurievna, graphic artist, member of the Union of Artists of Russia, teacher of drawing, painting, and easel composition, Children's School of Arts No. 29, 48, Deputatskaya St., Novosibirsk, Russia, 630099. E-mail: kirimova.t@yandex.ru.

Collage as a method of activating students' thinking process in compositional activities in the open air

Abstract. The article discusses the problem of developing students' imaginative thinking in the system of additional art education in the open air. It is noted that, despite the existence of various methods for working outdoors in children's art schools, the process of forming an artistic image is not given enough attention. The article substantiates the need to include new methods for purposefully developing compositional imagination and the skills of manipulating images, which are essential components of students' artistic and creative activities. The main methodological

approach is based on the use of collage using various mixed techniques. The scientific basis of this method is based on the analysis of scientific works by scientists, artist-teachers, and a detailed study of the aspects of the mental process of artistic thinking, in which images of representation and imagination are the basis for creating an artistic image. Incorporating effective approaches to the development of image manipulation skills and artistic imagination in composition work in the open air will ensure the professional growth of students and form a fundamental basis for building a scientifically grounded concept for the development of imaginative thinking in art education.

Key words: imagination, thought process, manipulation of images, artistic image, collage, open-air painting.

Актуальность данного исследования заключается в том, что активизация мыслительной деятельности учащихся при создании выразительного художественного образа является первоочередной задачей в системе дополнительного художественного образования. В современных художественных школах ведущую роль занимают академические традиции обучения, заложенные великими учеными, художниками-педагогами, где развитые композиционно-образные умения и навыки являются приоритетными. Применение новых методов в композиционной работе в технике коллаж на пленэре позволит развить образное мышление наиболее эффективно. Опыт преподавания пленэра показывает, что данный предмет вызывает большой интерес у подростков в детской художественной школе. Работа на открытом воздухе обладает безграничными возможностями для достижения профессионального мастерства. Именно поэтому изучение особенностей использования коллажа на пленэрных занятиях приобретает особую значимость. Однако, изучая специфику работы в художественных школах, можно наблюдать недостаточное количество учебно-методического материала, посвященного оперированию образами и техниками развития образных решений именно на пленэре. Традиционный подход к учебно-творческой деятельности на пленэре зачастую ограничивается лишь техникой рисования с натуры, оставляя без внимания композиционно-образные задачи. Из педагогического опыта на просмотрах по данному предмету в детских художественных школах

наблюдается неумение учащихся последовательно выстраивать свою композиционную работу, отсутствие образной выразительности, навыков в применении различных художественных материалов и средств. В связи с этим возникает необходимость в новых методических пособиях по созданию художественного образа в композиции на пленэре, которые совмещали бы накопленный опыт академической художественной школы и инновационные технологии обучения в области современного художественного творчества.

В системе дополнительного художественного образования программа по предмету «Пленэр», разработанная на основе федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства «Живопись», включает: наброски, зарисовки, этюды с натуры, длительные задания по графике и живописи, создание итоговых тематических композиций. Во время рисования на пленэре учащиеся изучают окружающий мир. Целенаправленный мыслительный процесс и наблюдение за природой неотделимы друг от друга в учебно-творческой практике на открытом воздухе. К ключевым профессиональным компетенциям в нашем исследовании мы относим образное мышление — важную составляющую специальных способностей художника. Развитие образного мышления — «важнейшая задача, без решения которой невозможно освоение композиционных приёмов и навыков» [12, с. 238].

Проблема создания художественного образа и развития образного мышления в изобразительной деятельности является объектом внимания современных учёных, художников-педагогов: С.П. Ломова, Л.Г. Медведева, О.В. Шаляпина, С.Е. Игнатова, В.С. Кузина и др. Анализ научных трудов отечественных исследователей показал, что «в процессе освоения начинающими художниками принципов академической школы, формируется понимание образного построения композиционного поля, определяющего меру условности изображения, а также логику восприятия материального замысла. Сформированный замысел активизирует волевые усилия обучающихся, приводя их к самостоятельному постижению соответствующей изобразительной техники» [4]. Е.В. Шорохов замечает следующее: «Наблюдая и изображая предметы и явления действительности, художник постоянно насыщает своё мышление наглядными образами, которые постепенно преобразуются в художественные (отсюда термин «образное мышление»)» [12, с. 238]. Выявлено, что сложный мыслительный процесс рождения образа включает работу восприятия, памяти, представления и воображения. Так, восприятие — «процесс чувственного отражения объектов действительности, включающий в себя осмысление этих объектов на основе существующего опыта» [6, с. 138]. Переход от восприятия к представлению в психическом процессе характеризуется «определённой схематизацией образа, где некоторые его детали затушевываются, другие, напротив, подчёркиваются и усиливаются» [10, с. 9]. Зрительное восприятие во время наблюдения и рисования с натуры отражает индивидуальное видение рисующего и способы художественной передачи его представлений. Воображение выступает ключевым фактором в процессе трансформации представлений. Воображение — «способность создавать в процессе творческой деятельности художественные образы на основе восприятия, восстановле-

ния в памяти и переработки сознанием различных ощущений, представлений, чувственных впечатлений» [6, с. 138].

Развитое воображение играет ведущую роль в формировании образа. Значимым условием художественного творчества является наличие ярких переживаний, создающих эмоциональный тон в творческой работе. Также английский ученый Г. Уоллес отмечает четыре стадии в творческом процессе: «подготовка (зарождение идеи), созревание (концентрация, «стягивание» знаний, прямо и косвенно относящихся к данной проблеме, добывание недостающих сведений), озарение (интуитивное схватывание искомого результата), проверка» [2, с. 295].

Исходя из всего вышесказанного, успешная реализация творческого замысла напрямую зависит от уровня развития образного мышления и композиционного воображения. Эти два компонента имеют первостепенное значение, представляя собой ключевые аспекты для изучения в нашем исследовании, поскольку именно они способствуют формированию образных композиционных решений в процессе учебно-творческой деятельности на пленэре. П.П. Чистяков называл процесс композиционной работы «сочинение». Об этом он говорил следующее: «Сочинение — является главной задачей художника, ибо в нём одном сказывается вся его душа и все знания его. Сочинение есть мудрость, с которой художник находит выражение мысли своей» [3, с. 192]. Одним из главных показателей образной выразительности в работах учащихся является умение строить обобщённый образ, применять упрощение и стилизацию формы. «Языком композиционного мышления является сопоставление и взаимодействие линий, силуэтных форм, тональных пятен по характерным для них параметрам, нахождение объединяющего центра, соответствующего замыслу» [10, с. 16].

Для нашего исследования метод коллажа интересен своими возможностями в развитии навыков оперирования образа-

ми и создания художественного образа в композиционном процессе. Рассмотрим подробнее понятие коллаж. Так, в словаре современных иностранных слов, коллаж (от фр. collage — наклеивание) — «технический приём в изобразительном искусстве — наклеивание на какую-либо основу материалов, отличающихся от нее по цвету и фактуре, а также произведение, целиком выполненное этим приёмом» [9, с. 287]. Далее принцип работы в технике коллаж рассматривается как «сочетание материалов, которые гармонично дополняют друг друга, располагаясь не только в плоскости, но и в объёме, образуют композиционное единство, выражающее эмоционально-образную идею художественного произведения» [1, с. 128].

Известно, что многие выдающиеся художники применяли коллаж при создании своих произведений: Ж. Брак, П. Пикассо, В. Татлин, Э. Лисицкий, А. Родченко создали уникальные композиционные решения, которые вошли в мировую историю изобразительного искусства. Метод коллажа как художественный приём был распространён среди известных художников-живописцев и графиков, таких как А.В. Лентулов, А.В. Куприн, Л.А. Юдин, П.В. Митурич. Панно «Москва», «Василий Блаженный», «Корабль», созданные в технике коллаж художником А.В. Лентуловым, сочетают совмещение живописных фрагментов с наклеенными кусочками цветной бумаги и фольги. При рассмотрении его архитектурных мотивов считается пересечение плоскостей, что придаёт работам яркий, выразительный, запоминающийся образ. Исследование творчества новосибирского художника Н.Д. Грицюка раскрывает огромный диапазон применяемых им художественных приёмов и материалов, в том числе и коллаж. Он создал свою «особую живописно-пластическую систему». «Московский» и «Новосибирский» циклы работ наглядно демонстрируют творческий метод художника, где натурные сюжеты постепенно усложняются и обобщаются. «Художник упорно, неустанно искал

«вещество» города — того самого «огромного, разного», что весь «в стремительном движении» [5, с. 57–70]. Используя коллаж как творческий приём, многие художники экспериментировали в применении различных материалов, сочетая фотографии, фактуры, обрезки газет, картон, кальку для создания новых художественных решений. Коллаж способствовал созданию смелых композиций и выразительных образов. «Суть коллажа заключается в эмоционально-образном, спонтанном и быстром воплощении основной идеи будущего произведения» [8, с. 194].

В своём научном исследовании М.В. Решетова затрагивает некоторые аспекты применения коллажа в образовательном процессе и выделяет его следующие принципы: «принцип произвольного сочетания, перегруппировки, совмещения, замещения, дополненной реальности». Автор заключает, что «современные принципы моделирования в технике коллаж рассматриваются как алфавит культуры-образующего мышления и является актуальным мобильным методом поиска композиции и образно-пластического языка произведения, а также способом создания самостоятельного художественного произведения» [7, с. 12–15]. Научные труды исследователей, обращенных к коллажу как творческому методу в учебном художественном процессе, подтверждают следующее: «метод коллажа позволяет снять шаблонное восприятие, расширить диапазон поиска гармонии и контрастов в окружающем мире и художественном творчестве» [8, с. 196]. Также А.К. Векслер замечает, что в композиционном поиске «коллаж выступает как универсальный помощник в решении учебных задач (поиск композиции, цвета, конфигурации и взаимоотношения «пятен-форм»)» [1, с. 132].

На основании всего вышеизложенного очевидно, что коллаж может быть применён как эффективный метод работы в композиционном творчестве на пленэре в системе дополнительного художественного образования. Рассматривая компо-

зиционную деятельность как сложный мыслительный творческий процесс создания художественного образа, мы считаем, что необходимо комплексное решение задачи активизации мыслительной деятельности в оперировании образами на пленэре в детской художественной школе. Это подразумевает разработку новых методических приёмов обучения в решении образных задач, таких как: создание теоретического курса по композиции на пленэре и введение системы практических заданий по развитию образного мышления. Также мы видим, что организация учебно-творческой деятельности подростков должна иметь целенаправленный характер: организацию контактной работы с преподавателем на пленэре, введение обязательных самостоятельных творческих упражнений.

Композицию мы рассматриваем как искусство сочинения, где главной задачей является создание художественного образа. Выполнение данной задачи требует целенаправленных последовательных действий. Теоретический курс по композиции на пленэре должен включать иллюстрированные методические рекомендации последовательного ведения работы над композицией в условиях пленэра. Также должны быть освещены: композиционные законы и приёмы, выразительные средства, способы работы различными материалами, примеры работы в смешанных техниках. Особую роль в теоретическом материале мы отводим последовательному централизованному подходу к введению композиционной работы на пленэре, где акцентируем внимание на применении техники коллаж в оперировании образами.

Система практических заданий должна чередовать аналитические и образные задачи. Композиционная работа начинается с анализа собранного натурального материала и окончательно отрабатывается с включением в мыслительный творческий процесс образов представления и воображения. Главным аспектом работы на пленэре является поиск и сбор

композиционного материала, который учащиеся систематизируют в самостоятельной и учебно-творческой работе под руководством преподавателя. Очень важно регулярное обсуждение эскизов и натурального материала с преподавателем, так как именно в совместной работе выстраивается процесс обучения композиционному мастерству. «Недопустимо заниматься композицией лишь время от времени и предоставлять композиционный эскиз незадолго перед просмотром, работать над композицией нужно постоянно, желательно каждый день» [11, с. 481]. В практической деятельности поиск реализуется в форме композиционных эскизов, в которых зарождается идея будущей творческой работы. «Продуктом поисковой фазы является рождение замысла и постановка конкретной задачи, что связано с созреванием и развитием процессов, определяющих художественно-творческий контакт с природой и смысл самой деятельности» [10, с. 12–13]. Натурное рисование обеспечивает аналитическое изучение объектов окружающей среды, их характер, форму, конструкцию, объёмно-пространственные характеристики и цвет. А упражнения по представлению и воображению обогащают сознание учащегося опытом изображения явных качеств изучаемых объектов. Ежедневное выполнение тренировочных заданий будет способствовать активизации процесса создания образа. Например, наблюдение за объектом, а затем воспроизведение его по памяти в альбоме с разных ракурсов, что поможет развить образное мышление. Также ежедневное выполнение композиционных тональных зарисовок по конкретному объекту имеет важное значение в активизации композиционного творческого процесса. Важно ограничить учащегося конкретной темой для изучения, например: лестница, окно, витрина, торговый автомат, крыльцо, арка, подъезд, фонтан, подземный переход, транспорт, кафе, торговый павильон. Упражнения в виде краткосрочных набросков развивают чувство компози-

ции, заставляют видеть в природе главное, характерное, способствуют формированию уверенных изобразительных навыков. Ограничение поможет подростку целенаправленно вести наблюдение и композиционную работу.

Рисование композиционных рисунков по воображению основывается на запасах знаний и представлений о предметном мире, на умении комбинировать свои представления. В процессе создания новых образов допускается применение смешанных техник при воспроизведении мотива, исходя из натуральных впечатлений. Эскиз выполняется с использованием смешанных техник и коллажа, где образ создается за счет выделения какого-либо элемента гротескным изменением формы. При выполнении работ в технике коллаж учащиеся развивают навык художественного обобщения, где компоновка и наклеивание деталей композиции производится большими упрощенными формами, методом отрывной аппликации. Затем можно дополнить эскиз необходимыми, согласно замыслу, деталями, линиями, введением яркого акцентного пятна. Так, в этапах работы в технике коллаж существует своя специфика выполнения. Применение коллажа может быть использовано при работе с натуры, в процессе наблюдения. Такой эскиз выполняется быстро, обобщенными массами из бумаги, а затем дорисовывается графическими материалами. Также серию работ в технике коллаж можно выполнить по воображению, уже позже в мастерской. Сформулируем основные принципы ведения работы в технике коллаж на пленэре.

1. Выбрать тему для изучения натурального объекта (двери, ограждения, окно, лестницы, объект архитектуры, мост, подземный переход, арки, деревья, транспорт и т. д.

2. Сбор материала по выбранной теме. Натурные подробные зарисовки графическими материалами при разном освещении.

3. Композиционная работа. Выбор формата, определение основного мотива

и взаимодействующих элементов в композиции.

4. Выполнение коллажной композиции может быть на любой бумаге, также можно заранее подготовить альбом, где каждая страница имеет уже готовую цветную или фактурную основу. Затем намечается схема расположения объектов на листе и производится наклеивание деталей на основу согласно авторскому замыслу.

5. При завершении работы допускается применение смешанных техник: графических материалов, гуаши.

Нахождение выразительного художественного образа в композиции является главной целью для будущего художника. «Художник-профессионал должен видеть в окружающем мире ритм природы, ее пластику, контрасты, представлять различные композиционные варианты подачи темы» [11, с. 480].

Следует отметить, что образные задачи на пленэре успешно решаются в процессе целенаправленной композиционной деятельности учащихся. В организации учебного процесса на пленэре важно обеспечить последовательность в решении аналитических и образных задач. Опыт профессиональной деятельности в преподавании академических дисциплин юным художникам показывает, что создание художественного образа является сложным мыслительным творческим процессом. Поэтому все задания и упражнения, включенные в программу по пленэру, должны быть направлены на внимательное изучение природы и осознанный целенаправленный поиск композиционной сюжетной линии. Применение техники коллаж позволит учащимся преодолеть страх перед листом, поможет активизировать воображение и образное мышление. Коллаж не даёт уходить в излишнюю детализацию — за счет своих технических особенностей он способствует целостному воспроизведению главных характерных черт изучаемого объекта. Решение проблемы развития образного мышления требует новых методических наглядных материалов и сопро-

вождения научно-теоретической базы в области художественного творчества на пленэре. Отметим, что предлагаемый нами подход комплексного решения задачи активизации мыслительной деятельности в оперировании образами на пленэре в детской художественной школе позволит молодым художникам повысить

уровень композиционного мастерства, активизирует учебно-творческую деятельность при работе на открытом воздухе. Данные рекомендации могут быть применены в дополнительном художественном образовании и в области профессионального художественного творчества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Векслер А.К. Коллаж как метод творческой работы в системе вузовской подготовки художника-педагога // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) 2010. № 4 (17). С. 128–131.
2. Маклаков А. Г. Общая психология. СПб.: Питер, 2022. 584 с.
3. Молева Н. М., Белютин Э. М. П.П. Чистяков – теоретик и педагог. М.: Изд-во Акад. художеств СССР, 1953. 229 с.
4. Медведев Л. Г, Ломов С.П. К проблеме современного академического художественного образования // Мир науки, культуры, образования. 2024. № 2(105). С. 219–222.
5. Николай Грицук: Человек и художник. Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 1987, 166 с.
6. Панксенов Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение. М.: Издательский центр Академия, 2008. 144 с.
7. Решетова М.В. Современные принципы коллажного моделирования как ассоциативный тип культурного мышления // The Scientific Heritage. 2017, № 9-2(9). С. 12–15.
8. Русакова Т.Г., Шлеюк С.Г., Левина Е.А. Коллаж как метод в системе профессиональной подготовки студентов – дизайнеров // Вестник ОГУ. 2014. №5 (166). С. 194–199.
9. Современный словарь иностранных слов. СПб.: Дуэт, 1994, 752 с.
10. Шаляпин О.В., Амиргазин К.Ж., Кравченко К.А. Спецрисунк (декоративно-графическое изображение). Новосибирск: Изд. ФГБОУВПО «НГПУ», 2012. 86 с.
11. Шаров В.С. Академическое обучение изобразительному искусству. М.: Эксмо, 2021. 648 с.
12. Шорохов Е.В. Основы композиции. М.: Просвещение, 1979. 303 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Veksler A.K. Kollazh kak metod tvorcheskoj raboty v sisteme vuzovskoj podgotovki hudozhnika-pedagoga // Obshchestvo. Sreda. Razvitie (Terra Humana) 2010. № 4 (17). S. 128–131.
2. Maklakov A. G. Obshchaya psihologiya. SPb.: Piter, 2022. 584 s.
3. Moleva N. M., Belyutin E. M. P.P. Chistyakov – teoretik i pedagog. M.: Izd-vo Akad. hudozhestv SSSR, 1953. 229 s.
4. Medvedev L. G, Lomov S.P. K probleme sovremennogo akademicheskogo hudozhestvennogo obrazovaniya // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. 2024. № 2(105). S. 219–222.
5. Nikolaj Gricyuk: SChelovek i hudozhnik. Novosibirsk: Novosibirskoe knizhnoe izdatel'stvo, 1987, 166 s.
6. Panksenov G. I. ZHivopis'. Forma, cvet, izobrazhenie. M.: Izdatel'skij centr Akademiya, 2008. 144 s.
7. Reshetova M.V. Sovremennye principy kollazhnogo modelirovaniya kak associativnyj tip kul'turnogo myshleniya // The Scientific Heritage. 2017, № 9-2(9). S. 12–15.
8. Rusakova T.G., SHleyuk S.G., Levina E.A. Kollazh kak metod v sisteme professional'noj podgotovki studentov – dizajnerov // Vestnik OGU. 2014. №5 (166). S. 194–199.
9. Sovremennyj slovar' inostrannyh slov. SPb.: Duet, 1994, 752 s.
10. SHalyapin O.V., Amirgazin K.ZH., Kravchenko K.A. Specrisunok (dekoriativno-graficheskoe izobrazhenie). Novosibirsk: Izd. FGBOUVPO «NGPU», 2012. 86 s.
11. SHarov V.S. Akademicheskoe obuchenie izobrazitel'nomu iskusstvu. M.: Eksmo, 2021. 648 s.
12. SHorohov E.V. Osnovy kompozicii. M.: Prosveshchenie, 1979. 303 s.

Поступила в редакцию: 27.01.2026.

Принята в печать: 24.02.2026.
